

ЭФФЕКТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ФИНАНСОВОЙ УСТОЙЧИВОСТЬЮ ПРЕДПРИЯТИЯ И ОРГАНИЗАЦИИ

Баймуратова М.М.

Ташкентский государственный экономический университет ассистент кафедры
«Финансы и цифровая экономика»

Аннотация. В статье исследуются необходимость, сущность и факторы, цели, задачи и проблемы управления финансовой устойчивостью предприятия на современном этапе либерализации и модернизации экономики в Республике Узбекистан. Научно обоснованы преимущества и особенности творческого подхода к эффективным мерам управления финансовой устойчивостью предприятия в перспективе социально-экономического развития страны. Изучены возможности управления финансовой устойчивостью предприятия в системе корпоративного финансового менеджмента Республики Узбекистан и разработаны рекомендации.

Ключевые слова: корпоративные финансы, корпоративный финансовый менеджмент, финансовая устойчивость, управление финансовой устойчивостью предприятия, оценка финансовой устойчивости предприятия, уровень финансовой устойчивости предприятия, показатели уровня финансовой устойчивости предприятия и методика их оценки.

Annotatsiya. Mazkur maqolada O'zbekiston Respublikasida iqtisodiyotni liberallashtirish va modernizatsiya qilishning hozirgi bosqichida korxonaning moliyaviy barqarorligini boshqarishning zarurati, mohiyati, omillari, maqsad va vazifalari hamda muammolari tadqiq etilgan. Mamlakatning ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanish istiqbollari nuqtayi nazaridan korxonaga moliyaviy barqarorligini samarali boshqarish choralari ijodiy yondashuvning afzalliklari va o'ziga xos xususiyatlari ilmiy asoslab berilgan. O'zbekiston Respublikasida korporativ moliyaviy menejment tizimida korxonaning moliyaviy barqarorligini boshqarish imkoniyatlari o'rganilib, tegishli tavsiyalar ishlab chiqilgan.

Kalit so'zlar: korporativ moliya, korporativ moliyaviy menejment, moliyaviy barqarorlik, korxonaga moliyaviy barqarorligini boshqarish, korxonaga moliyaviy barqarorligini baholash, korxonaga moliyaviy barqarorligi darajasi, korxonaga moliyaviy barqarorligi darajasi ko'rsatkichlari va ularni baholash metodikasi.

ВВЕДЕНИЕ

Сегодня в мировой экономике в результате усиления конкурентной среды, расширения сферы применения финансовых технологий и инновационного развития, осуществляются научные исследования по обеспечению формирования и эффективной деятельности системы управления финансовой устойчивостью предприятия. Вопросы формирования и обеспечения эффективной деятельности системы управления финансовой устойчивостью предприятия относятся к числу наименее изученных тем с точки зрения корпоративных финансов, методологии и практики эффективного управления финансовым менеджментом. Вопросы формирования и обеспечения эффективной деятельности системы управления финансовой устойчивостью предприятия будут способствовать предотвращению теневой экономики,

повышению инвестиционной привлекательности предприятия. Это, в свою очередь, требует проведения научных исследований на международном уровне на регулярной основе по обеспечению формирования и эффективной деятельности системы управления финансовой устойчивостью предприятия.

В мировой практике при проведении ряда исследований по формированию и обеспечению эффективной деятельности системы управления финансовой устойчивостью предприятия особое внимание уделяется формированию и обеспечению эффективной деятельности системы управления финансовой устойчивостью предприятия как в развитых, так и в развивающихся странах. Исследования способствуют внедрению на предприятиях новых видов услуг, совершенствованию финансовой устойчивости предприятий через венчурные фонды и обеспечению конкурентоспособного рынка. В настоящее время в проводимых исследованиях не разработаны научные предложения и практические рекомендации, направленные на изучение и решение проблем, возникающих по обеспечению формирования и эффективной деятельности системы управления финансовой устойчивостью предприятия, что требует проведения глубоких научных исследований в данном направлении. Вопросы, направленные на обеспечение формирования и эффективной деятельности системы управления финансовой устойчивостью предприятия путем модернизации инвестиционной деятельности на предприятиях, внедрения инновационных технологий и передового зарубежного опыта, определяют актуальность исследовательской работы.

Реформы, осуществляемые в последние годы в системе формирования и обеспечения эффективной деятельности системы управления финансовой устойчивостью предприятия, в частности, внедрение эффективных методов корпоративного финансового менеджмента, установление и усиление корпоративного контроля за целевым использованием средств предприятия, обеспечение открытости и прозрачности этого процесса, являются одним из важных вопросов на уровне государственной политики.

В заключение можно сказать, что теоретические, методологические и практические аспекты формирования и обеспечения эффективной деятельности системы управления финансовой устойчивостью предприятия в Республике Узбекистан определяют актуальность и научно-практическое значение данной научной статьи, выбранной в качестве специального, самостоятельного объекта исследования.

АНАЛИЗ ТЕМАТИЧЕСКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

Одной из важных характеристик деятельности и развития производственно-экономической системы является ее финансовая устойчивость. Особая важность и необходимость сохранения экономического потенциала проявляются в тех случаях, когда «наблюдаются резкие изменения условий хозяйствования и экономической конъюнктуры» [3]. В настоящее время в экономической литературе существуют различные подходы и варианты

понимания содержания финансовой стабильности. В частности, по мнению И.А.Павловой, суть финансовой устойчивости предприятия «заключается в его финансовом состоянии, в котором хозяйственная деятельность предприятия позволяет обеспечить все его обязательства» [4].

По мнению И.Н. Омельченко и Э.В. Борисовой, «финансовая устойчивость — это способность предприятия сохранять свою финансовую стабильность в условиях постоянного изменения рыночной конъюнктуры» [5]. Как отмечает Л.Т.Гиляровская и А.А. Вехорева, «понятие финансовой устойчивости предприятия заключается в том, что в процессе распределения и использования имеющихся ресурсов не только обеспечивается платежеспособность, но и достигается развитие с целью достижения прибыли и капитала» [6]. По словам Э.В. Исаевой, «финансовая устойчивость предприятия — это рост его финансового состояния, который улучшился по сравнению с предыдущим» [7]. По мнению О.Р.Кривицкой, «финансовой стабильностью является наличие достаточного объема прибыли, которая является залогом экономической независимости, значимой для дальнейшего развития предприятия [8]».

Обобщенный анализ вышеперечисленных мнений показал, что существуют три подхода к пониманию сути понятия «финансовая устойчивость». Первый подход подразумевает узкое понимание этого понятия и интерпретирует его как один из показателей финансового положения хозяйствующего субъекта. Представители второго подхода, в свою очередь, обращают внимание на необходимость оценки показателей конкурентоспособности и финансовой устойчивости, являющихся гарантией эффективного исполнения экономических интересов предприятия и его партнеров, выраженных в толковании содержания данного понятия. Наконец, представители третьего подхода связывают финансовую устойчивость предприятия с эффективным формированием, распределением и использованием финансовых ресурсов [9].

На наш взгляд, финансовая устойчивость предприятия - это способность хозяйствующего субъекта финансировать свою деятельность на расширенной основе, противостоять влиянию внешней нестабильной среды и сохранять свою платежеспособность даже в самых неприятных ситуациях.

В условиях цифровой экономики предприятия, хотя и обладают большими экономическими возможностями, нуждаются в государственной поддержке. В современных условиях одной из важных задач перед экономической наукой является разработка и теоретическое обоснование финансовых проблем развития предприятий, в том числе по совершенствованию системы управления финансами предприятий.

По вопросам, касающимся не только системы экономических мероприятий, но и различных сфер деятельности, в том числе по выбору организационных форм и определению их масштабов, определению особенностей развития предприятий в отдельных отраслях, экономическому анализу и финансовому состоянию деятельности предприятий в условиях цифровой экономики, установлению финансового контроля по таким вопросам,

как управление хозяйственной финансовой деятельностью предприятий требуется разрабатывать предложения. Это определяется тем, что в новых экономических условиях предприятия требуют нового методологического подхода в зависимости от масштабов производства, особенностей хозяйственной независимости.

МЕТОДОЛОГИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ

Использование в процессе исследования методов научного наблюдения, абстрактно-логического мышления, индукции, дедукции, статистического, экономического, финансового анализа, экспертной оценки обеспечивает новый подход к эффективным мерам управления финансовой устойчивостью предприятия.

АНАЛИЗ И РЕЗУЛЬТАТЫ

В последние годы в Узбекистане осуществляются реформы в системе обеспечения формирования и эффективной деятельности системы управления финансовой стабильностью предприятия, в частности, внедрение эффективных методов корпоративного финансового менеджмента, установление и усиление корпоративного контроля за целевым использованием средств предприятия, обеспечение открытости и прозрачности этого процесса в Республике Узбекистан.

Исходя из анализа множества коэффициентов финансовой устойчивости и в целях более широкого отражения финансового состояния предприятия, в дополнение к абсолютным показателям, для оценки финансовой устойчивости предприятий необходимо ограничиться следующими коэффициентами.

Рациональная оценка финансовой устойчивости предприятий связи посредством абсолютных и относительных показателей финансовой устойчивости, приведенных в таблице № 1, имеет важное значение в разработке и внедрении в практику организационно-экономических механизмов обеспечения и повышения финансовой устойчивости предприятий.

1-таблица

Классификация коэффициентов финансовой устойчивости [8]

№	Коэффициент	Формула	Минимальный уровень
1	Коэффициент абсолютной ликвидности	Денежные средства + Краткосрочные вложения / Краткосрочные обязательства	2,0 и выше (оптимальный уровень 0,2–0,35)
2	Коэффициент ликвидности (текущая ликвидность)	Текущие активы / Краткосрочные обязательства	2,0 и выше
3	Коэффициент финансовой независимости	Источники собственных средств / по активам баланса	выше 0,5 (оптимальный уровень 0,65–0,75)

4	Коэффициент соотношения собственных и заемных средств	Источники собственных средств / Краткосрочные обязательства	свыше 1
5	Коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами	Текущие активы / Источники собственных средств	свыше 0,1
6	Коэффициент оборачиваемости дебиторской задолженности	Чистая выручка от реализации продукции / Дебиторы	Макс
7	Коэффициент оборачиваемости кредиторской задолженности	Чистая выручка от реализации продукции / Кредиторская задолженность	Макс
8	Коэффициент балансовой прибыли	Валовая прибыль от реализации продукции / Чистая выручка от реализации продукции	Макс
9	Коэффициент размера чистой прибыли	Чистая прибыль / Чистая выручка от реализации продукции	Макс

В целом для обеспечения финансовой устойчивости предприятий целесообразно осуществить следующие мероприятия:

Во-первых, для повышения уровня текущей ликвидности предприятиям целесообразно разработать механизм приобретения ценных бумаг на часть собственных средств. Это позволяет другим предприятиям и хозяйствующим субъектам погашать обязательства в виде наличных денег, поскольку ценные бумаги быстро продаются и превращаются в наличные деньги.

Во-вторых, инвестиции в деятельность предприятий и уровень их покрытия являются нестабильными, и для их стабилизации целесообразно дальнейшее совершенствование перспективной инвестиционной политики предприятия.

В-третьих, сегодня предприятиям необходимо увеличить возможности финансирования расширенного воспроизводства, то есть расширить производство за счет полученной прибыли, модернизировать и технически перевооружить предприятие.

В - четвертых, для удовлетворения своих потребностей на предприятиях целесообразно использовать соответствующие ресурсы предприятия и внешние долгосрочные и краткосрочные средства. При этом требуется разработать механизм своевременного погашения полученных займов.

В-пятых, на предприятиях, где анализируется коэффициент оборачиваемости запасов предприятий, они сегодня эффективно управляют своими активами. Однако здесь возрастают риски нехватки резервов. С этой точки зрения управление активами целесообразно осуществлять в сочетании с резервами.

В - шестых, для освобождения предприятий от своих обязательств целесообразно осуществлять эффективную систему обналичивания оборотных средств. Также целесообразно разработать и внедрить механизм предварительного взыскания дебиторской задолженности и сбыта, превращая резервы и затраты в готовую продукцию.

Система показателей финансового состояния предприятий может быть разделена на две основные группы: абсолютную и относительную (рисунок 1).

Существует ряд абсолютных показателей, оценивающих финансовое состояние предприятия. К ним относятся платежеспособность предприятия, финансовая устойчивость, баланс предприятия или уровень ликвидности активов и ряд других показателей.

Как известно, при определении финансового состояния предприятия широко используются как абсолютные, так и относительные показатели

Рис 1. Основные показатели финансового состояния предприятия

Креативный подход к управлению финансовой устойчивостью предприятия проявляется в том, что в рамках новой финансовой политики в условиях модернизации и либерализации экономики с учетом перспектив развития Республики Узбекистан с учетом актуальных задач социальноэкономического развития необходимо разработать и утвердить современные тенденции формирования и обеспечения эффективной деятельности системы управления финансовой устойчивостью предприятия

основной задачей является системное исследование и его «финансовая устойчивость предприятия», «факторы и средства обеспечения финансовой устойчивости в эффективных направлениях корпоративного финансового менеджмента», разработка усовершенствованного механизма гармонизации и гармонизации пропорций жизненно важных факторов, таких как «открытость экономики и бизнес-среда».

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

1. Финансовая стабильность является составной частью общей устойчивости развития предприятия, наличия средств, позволяющих ему организовать свою деятельность в течение определенного периода времени, сбалансированности финансовых потоков.

2. Финансовая устойчивость - одна из характеристик соответствия состава источников финансирования в составе активов. В отличие от показателя платежеспособности, оценивающего оборотные активы и краткосрочные обязательства предприятия, финансовая устойчивость определяется соотношением различных источников финансирования и их соответствием составу активов предприятия.

3. В действующем «Регламенте проведения анализа финансовоэкономического состояния предприятий с государственным участием» приводится только один способ расчета платежеспособности предприятия, а именно метод определения абсолютной платежеспособности, но не учитываются коэффициенты оперативной и текущей ликвидности. В результате финансовое состояние предприятия становится зависимым от его трудноизвлекаемых оборотных средств и маловероятной дебиторской задолженности, вследствие чего экономические отношения между предприятиями превращаются в цепочку долговых обязательств. В этой связи, на наш взгляд, необходимо включить в действующие нормативно-правовые акты расчет рекомендованных международными экспертами коэффициентов абсолютной и текущей ликвидности.

4. При определении коэффициента финансовой устойчивости рекомендован метод определения прибыли в совокупности с текущими расходами. Однако этот метод направлен на управление расходами, а не на то, насколько эффективно они используются. Поэтому, на наш взгляд, при расчете эффективности на предприятиях целесообразно использовать показатель рентабельности основных и оборотных средств.

5. Для достижения высокого уровня результативности производственной системы предприятия система менеджмента должна опираться на разумную, правильную стратегию, основанную на финансово-экономической стабильности. В качестве важной составляющей стратегического управления экономическим сектором выступит анализ его текущей деятельности и оценка перспектив дальнейшего развития. Хозяйственная практика требует совершенствования методологии оценки финансовой устойчивости предприятия в направлении